

**КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА HELICOBACTER PYLORI
АССОЦИИРОВАННОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У
ДЕТЕЙ**

Худайбергана Н.Х

Ташкентская медицинская академия

Хронические гастродуодениты (ХГД) в структуре заболеваний органов пищеварения относятся к наиболее распространённой патологии детского возраста с прогрессивным ростом, превышающим 100 случаев на 1000 детского населения. Хронический гастродуоденит – хроническое рецидивирующее заболевание, сопровождающееся специфической воспалительной и структурной перестройкой слизистой оболочки желудка (СОЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК) (очаговой или диффузной) и различными секреторными и моторно-эвакуаторными нарушениями.

Цель исследования: изучить особенности внежелудочных проявлений инфекции *Helicobacter pylori* у детей школьного возраста при хронической гастродуоденальной патологии.

Материалы и методы. Разработана специальная карта наблюдения за состоянием больных детей с внежелудочными проявлениями инфекции *Helicobacter pylori* у детей школьного возраста; Общеклиническое обследование пациентов включало в себя сбор анамнеза, объективный осмотр, инструментально-лабораторные методы исследования. Консультация узкими специалистами (аллерголога, гематолога, эндокринолога и т.д); При сборе семейного анамнеза обращено внимание на состояние здоровья родителей и ближайших родственников: наличие аллергического фона, хронических и наследственных заболеваний, вредные привычки. Показатели физического развития оценены согласно стандартам роста и развития детей, рекомендованным ВОЗ (2006).

Результаты исследования. Нами проанализирована клиническая картина у 76 детей в возрасте от 7 до 17 лет с *Helicobacter pylori* ассоциированной гастродуоденальной патологией. Контрольную группу вошли 30 детей с хронической гастродуоденальной патологией, не ассоциированной с *Helicobacter pylori* аналогичного возраста.

Таблица 1.

Распределение детей по полу и возрасту

Нозология	Мальчики n=27	Девочки n=49	7-11 лет		12-17	
			абс	%	абс	%
Хронический гастродуоденит n= 76	27 (35,5%)	49 (64,5%)	15	19,7	61	80,3

Среди обследованных, количество детей младшего школьного возраста составляли (19,7 %) в возрасте от 7-11 лет, старшего школьного возраста (80,3%). Количество девочек превалировало в 1,8 раза.

Анализ клинических проявлений *Helicobacter pylori* ассоциированной гастродуоденальной патологии выявил особенности хронического гастродуоденита. Установлено, что при сочетанном течении заболеваний продолжительность анамнеза по манифестации симптомов диспепсии увеличивается с наличием обсемененности *Helicobacter pylori* -инфекции. Обращает на себя внимание, что больные хеликобактер-ассоциированным хроническим гастритом и гастродуоденитом сочетанного и изолированного вариантов течения, а также язвенной болезнью предъявляли практически одни и те же жалобы - абдоминальгии, локализованные в верхних отделах живота и в эпигастрии, отрыжку, изжогу, периодически возникающее чувство тошноты и горечи во рту, крайне редко – рвоту. Ретроспективно язвенный анамнез возможно установить у 2/3 (72,5%) больных язвенной болезни двенадцати

перстной кишки (ЯБДПК). К особенностям хеликобактериоза, протекающего сочетанно по сравнению с изолированным вариантом следует отнести многократно чаще регистрируемые симптомы - понижение аппетита и склонность к запорам - в 11,6 раз в первой группе и в 5,3 раза во второй группе соответственно. В первой группе больных в 75% случаях отмечалось наличие у детей симптомов желудочной и кишечной диспепсии. Частое вовлечение в патологический процесс желчного пузыря при гастродуоденальной патологии, особенно дуоденальной локализации, связано с анатомо-эмбриональным единством двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря. Это проявлялось различными клиническими признаками: абдоминальной болью, тошнотой, изжогой, отрыжкой, горечью во рту, вздутием живота, снижением аппетита, диареей или запорами, которые свойственны для данной патологии. Характеристика болей включала: локализацию; характер; продолжительность; распространённость; время возникновения; диспепсические расстройства, сопровождающие боль; провоцирующие факторы; способы устранения. Предъявляемые жалобы могли быть связаны имеющих уже заболеваний верхних и нижних отделов пищеварительного тракта и дисфункцией желчного пузыря по гипомоторному типу (в 17% случаев). При анализе характера абдоминальной боли установлено, что больные основной группы чаще жаловались на длительные (25,0%; $P < 0,05$), ноющие (36,14%), тупые (52,6%; $P < 0,05$) боли. У остальных больных также выявлены наличие схваткообразных и колющих, режущих болей. Средний возраст (лет) наблюдаемых детей составило $11,3 \pm 0,6$ лет. У 32 (56,1%) обследованных детей с хроническим гастродуоденитом ассоциированного *Helicobacter pylori*, ранними клиническими проявлениями явились чаще поздние боли в эпигастрии, обложенность языка белым налетом у корня, его отечность с отпечатками зубов по боковым поверхностям, неприятный запах, изо рта, болезненность при пальпации в эпигастрии и пилородуоденальной области. В клинической картине у детей всех групп сравнения преобладали диспепсические симптомы, они отмечались у 82,9%,

такое же количество детей предъявляли жалобы астеновегетативного спектра (головные боли, головокружение, слабость, утомляемость). Все эти симптомы, характерные для хеликобактериоза в большей части пациентов, у 38 больных возникли впервые 1–2 месяца назад, у остальных 7 больных — более года назад.

Рис 1. Распространенность болевых, диспепсических и астенических симптомов в группах сравнения

На абдоминальные боли жаловалось 69,8% детей из первой группы. Таким образом, у большинства пациентов первой группы наблюдалось сочетание болевого, диспепсического и астеновегетативного синдромов. Вместе с тем, в группах сравнения имелись определенные отличия в распространенности и выраженности перечисленных синдромов. Кроме того, следует отметить, что в I группе абдоминальная боль была более интенсивной, четверть детей этой группы указали, что их беспокоят сильные боли. Менее интенсивные боли характерны для детей второй группы. У большинства пациентов I группы боли были постоянными (60,9% по сравнению с 52,0% во II группе), а смешанные боли были отмечены нами только у пациентов первой группы. Так же нами проведен сравнительный анализ диспепсических симптомов в клинических группах.

Рис 2. Характеристика первой группы по длительности анамнеза

При анализе характера абдоминальной боли установлено, что больные основной группы чаще жаловались на длительные (25,0%; $P < 0,05$), ноющие (36,14%), тупые (52,6%; $P < 0,05$) боли. У остальных больных также выявлены наличие схваткообразных и колющих, режущих болей.

При изучении распространенности абдоминальной боли установлено, что у детей с ХГД чаще всего они иррадировали в правую лопатку (30,1%) и правое плечо (22,8%), в то время как у детей группы сравнения - с одинаковой частотой в область правой (16,6%) и левой лопатки (16,7%; $p < 0,01$).

Рис 3. Особенности болевого синдрома по характеру болей в группах сравнения

Каждый третий ребенок (36,1%) основной группы отмечал, что абдоминальная боль носит опоясывающий характер, что было значительно чаще, чем в группе сравнения (26,6%). Приступы абдоминальных болей у детей обеих групп в равной степени сопровождались симптомами вегетативной дисфункции в виде повышенного потоотделения и беспокойства. У детей первой группы абдоминальными болями сопровождались диспепсическими расстройствами со стороны верхних отделов пищеварительного тракта в виде тошноты (35,5%), отрыжки (77,6%), изжоги (25%), чувства горечи во рту (21,1%), что было несколько чаще, чем у детей группы сравнения (30,0%; 43,3; 16,7 и 26,7%) соответственно).

Так же нами проведен сравнительный анализ диспепсических симптомов в клинических группах. Выявлено, что диспепсия у детей с отягощенным аллергическим фоном характеризуется дискомфортом в эпигастрии и отрыжкой воздухом, а тошнота и рвота встречаются в этой группе реже, чем в первой группе, различия достоверны при $p < 0,05$.

В группе детей с *Helicobacter pylori* у (35,5%) детей выявлено тошнота, отрыжка у (77,6%), изжога у (25%), чувства горечи во рту у (21,1%) случаях, что было несколько чаще, чем у детей группы сравнения (30,0%; 43,3; 16,7 и

26,7%) соответственно. Дети основной группы связывали появление боли с нарушениями в объеме (55,6%) и качественном составе пищи в виде злоупотребления жирными блюдами (51,1%), что достоверно ($p < 0,001$) чаще, чем в группе сравнения (10,0% и 13,0%) соответственно.

Анализ анамнестических данных показал, что патология беременности в анамнезе имела место у 39,4 % (30 детей), наиболее частыми осложнениями были преэклампсия и токсикоз беременности. У каждого четвертого ребенка отмечалось в анамнезе неблагоприятное течение родов: асфиксия, преждевременные роды, или роды путем кесарева сечения. Особенно часто осложнения в родах встречались у детей первой группы. Роды путем кесарева сечения отмечались у 15 детей из этой группы (19,7%), в то время как в второй группе они имели место у 4 (13,6%).

Таблица 2.

Клиническая характеристика абдоминального болевого синдрома у детей с хроническим гастродуоденитом в зависимости от ассоциации *Helicobacter pylori*

Симптомы	Дети Hp n=76		Дети без Hp n=30	
	абс.	%	абс.	%
по характеру болевого синдрома				
- Схваткообразные	14	18,4	2	6,7*
- Режущие	5	6,6	1	3,3
- Колющие	11	14,4	2	6,7**
- Тупые	40	52,6	8	26,7*
- Ноющие	14	18,4	5	16,7
- Боли длительного характера	19	25,0	2	6,7*
-В правом подреберье	14	18,4	2	6,7

по времени возникновения боли				
-Ранние боли	20	26,3%	3	10%
-Поздние боли	25	32,9%	3	10%
-До еды	23	30,3%	6	20%
-После еды	32	42,1%	8	26,7%
-Голодные боли	22	28,9%	4	13,3%
-После жирной пищи	58	76,3%	5	16,7%
по локализации боли				
В околопупочной области	44	57,9	8	26,7*
В эпигастральной области	56	73,7	6	20*
В правом подреберье	32	42,1%	1	3,3*
Боли в правом подреберье с иррадиацией в спину и правую лопатку	8	10,5	-	-
Боли в верхней половине живота, которые могут быть приступообразными или постоянными ноющими	52	68,4	15	16,7*

Примечание: * значение достоверности между сравниваемыми группами, где * - $P < 0,05$; ** - $P < 0,01$;

Таблица 3

Клиническая характеристика диспепсического синдрома у детей с детей с хроническим гастродуоденитом в зависимости от ассоциации *Helicobacter pylori*

Симптомы	Дети Нр n=76		Дети без Нр n=30	
	n	%	n	%
-Горечь во рту	16	21,1	8	26,7
-Рвота:	17	22,4	2	6,7*
-Характер рвотных масс : с пищей	9	11,8	1	3,3

С желчью	7	9,2	1	3,3
-Рвота не приносит облегчение	5	6,6	1	3,3
-Нарушение аппетита	51	67,1	11	36,7*
-Тошнота	27	35,5	9	30
-Чувство тяжести в правом подреберье	32	42,1%	3	10*
-Метеоризм	30	39,5	11	36,6
-Изжога	19	25	5	16,7*
-Отрыжка	59	77,6	13	43,3*
-Нарушение характер стула: запоры	35	46,1	13	43,3
-неустойчивый	12	15,7	5	16,6
Пузырные симптомы				
-Мерфи-	9	11,8	1	3,3
-Кера -	7	9,2	2	6,7
-Лепене-	2	2,6	-	-
-Ортнера-		-	-	-

*Примечание: * значение достоверности между сравниваемыми группами, где * - $P < 0,05$*

Как и следовало ожидать, в группах сравнения имелись особенности наследственной отягощенности.

Наследственность по аллергическим заболеваниям и болезням ЖКТ была отягощена в том числе в I группе у 35,3% и 31,8%, во II – у 6,6 % и 5,2 %, ($P < 0,05$), однако суммарная отягощенность (по одному или нескольким заболеваниям) оказалась значительно выше у детей первой группы по сравнению со второй группой, что в 3 раза чаще, чем в второй группе. Такая же тенденция отмечена нами и в отношении пищевой и лекарственной непереносимости, которая встречалась в анамнезе трех четвертей детей с основной группы (74,3%), у трети детей второй группы (31,7%).

Таблица 4.

**Особенности питания детей больных в зависимости от ассоциации
Helicobacter pylori на первом году жизни**

Особенности вскармливания	1 группа (n=76)		2 группа (n=30)		P
	абс.	%	абс.	%	
Исключительное грудное вскармливание до 6 месяцев	8	10,5	18	60,0	<0,05
Вскармливание адаптированными смесями с рождения	25	32,8	2	6,6	<0,05
Вскармливание неадаптированными смесями с 3 месяцев.	18	36,8	3	10,0	>0,05
Нарушения сроков введения и видов прикорма	49	64,4	10	33,3	>0,05

Примечание: P- достоверность различия между сравниваемыми группами

*Примечание: * значение достоверности между сравниваемыми группами, где * -P<0,05*

В таблице 4., представлены результаты анализа особенностей питания в первом году жизни детей с хроническим гастродуоденитом в зависимости от ассоциации *Helicobacter pylori*. Питание имеет очень большое значение для здоровья, роста и развития ребенка в любом возрасте. Важным аспектом в развитии ребенка является характер вскармливания. Общеизвестно, что естественное вскармливание не только положительно влияет на физическое, нервно-психическое развитие ребенка, но и, как показывают исследования, снижает риск заболеваний во взрослом возрасте.

Мы оценили отсроченное влияния характера вскармливания грудного ребенка на развитие *Helicobacter pylori*. у детей. Для этого были проанализированы продолжительность грудного вскармливания, сроки

введения, виды прикорма, вскармливание неадаптированными смесями и коровьим молоком. Оказалось, что отсутствие грудного вскармливания или его короткая продолжительность чаще встречались среди детей с *Helicobacter pylori*. ($P < 0,05$). Выявлено, что в группе детей с *Helicobacter pylori* нарушения режима, сроков введения прикорма наблюдались чаще, в сравнении с группой контроля.

Исключительное грудное вскармливание до 6 месяцев в анамнезе выявлено у 17,7% первой группы и 60,0% детей контрольной группы. Дефекты кормления в виде раннего и непоследовательного введения прикорма, использования в питании продуктов, несоответствующих физиологической потребности детского организма, были установлены у детей с выявленным *Helicobacter pylori*, что почти в 2 раза чаще, чем в группе контроля ($P < 0,05$). Такой же высокий процент (33,3%) составили дети из основной группы, находившиеся на искусственном вскармливании неадаптированными молочными смесями и неразведенным коровьим молоком, в то время как адаптированные смеси были использованы для вскармливания лишь 2 детей. У 40% детей вскармливание неадаптированными смесями с 3 месяцев, наблюдалось в основной группе детей ($P < 0,05$).

Типичной ошибкой являлось раннее (в 3-4 месяца) введение злакового прикорма, не соответствующее потребностям младенца превышение объема пищи, злоупотребление углеводистыми продуктами (соки, печенье, хлеб, картофель) во 2-м полугодии жизни.

Наследственная отягощенность по анемии было установлено чаще также в первой группе наблюдения.

По нашим данным, в общем анализе крови у детей с ХГД с *Helicobacter pylori* имеется достоверное повышение числа эозинофилов, а так же снижение уровня гемоглобина. Индивидуальный анализ показал, что в группе детей первой группы эозинофилия имела место у каждого третьего ребенка. В связи с этим нами было проведено исследование на паразитозы (лямблиоз и глистные инвазии копрологически и по определению уровня ИФА в сыворотке

крови и Ig E). Выявлено, что паразитозы отягощали течение с хеликобактериозом с более чем в трети случаев – 31 ребенок (40,7%), что в 2,2 раза выше, чем в второй группе, где таких детей оказалось 15,9%. В структуре паразитозов, по нашим данным, преобладал лямблиоз и энтеробиоз, которые составляли до 90% всех выявленных случаев инвазий.

Выраженные эндоскопические изменения были отмечены у абсолютного большинства больных первой группы. Воспалительный процесс диагностирован у 70(92,1%). У 6 детей второй группы при ЭГДС патологических изменений зафиксировано не было. Ведущей формой поражения в первой группе больных СО были поверхностные поражения, когда единственным эндоскопическим критерием воспаления являлась гиперемия, очаговая или разлитая (эритема), при этом в заключениях фигурировал диагноз «поверхностный гастрит». У 31,8% наряду с гиперемией имел место отек СО желудка, который имел место отек СО желудка, который расценивался как признак выраженного гастрита, у 7 обнаруживались эрозии и/или геморрагии.

Гиперемия нижней трети пищевода, которая расценивалась нами как признак рефлюкс-эзофагита, имела у каждого пятого обследованного (20,7%). Наиболее распространенным вариантом двигательных расстройств, выявлявшихся при эндоскопии являлся дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) - 38,7% детей, у 15 пациентов (10,4%) обнаруживался гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР). Двигательные нарушения были обнаружены в 32,4% в I группе и в 13,1% во II группе.

В результате проведенного эндоскопического исследования верхних отделов пищеварительного тракта установлено, что для группы детей с хеликобактерным гастритом характерными изменениями слизистой оболочки гастродуоденальной зоны являются изменения по типу гастродуоденита. При этом у больных с нехеликобактерным гастритом характерны изменения, как по типу изолированного гастрита, отмечаемые у 30% детей, так и гастродуоденита, характерные для 70% пациентов. Это согласуется с

клиническими данными о преобладании «поздних» и «ночных» болей у пациентов первой группы.

Сопутствующие поражения пищевода, выявляются с высокой частотой - более чем у половины больных в каждой группе. При этом эрозивный эзофагит практически в два раза чаще встречается в группе пациентов с нехеликобактерным гастритом. Это также в какой-то степени коррелирует с клиническими данными о преобладании диспепсических жалоб у пациентов данной группы.

Таблица 4.

Копрологические показатели больных в зависимости от ассоциации *Helicobacter pylori* в %

Признак	ХГД с Нр n=76		ХГД без Нр n=30	
	Число	Процент	Число	Процент
Кал на скрытое кровотечение	11	14,4	1	1,3*
Креаторея	19	25,0	2	2,6*
Амилорея	53	69,7	5	6,5*
Стеаторея	34	44,7	5	6,5*

*Примечание: * значение достоверности между сравниваемыми группами, где * -P<0,05*

Всем детям основной и контрольной группы провели анализ копрологии. Отличительным моментом в группе больных первой группы явилось превалирование числа детей с амилореей 53(69,7%) против второй группы больных у 5(16,7%) соответственно. Стеаторея первого типа с появлением в фекалиях нейтрального жира, который указывал на недостаточность поджелудочной железы, выявлено в первой группе у 34(44,7%) больных, а в контрольной 5(16,7%) соответственно. Желчные кислоты и мыла в фекалиях, т.е. стеаторея второго типа, которые указывали на недостаточное поступление желчи в тонкий кишечник, т.е. на застой желчи,

нами выявлено у 34 (44,7%) и 31 (40,8%), против показателей контрольной группы 5(16,7%) и 4(13,3%) соответственно.

Выводы. Таким образом, при *Helicobacter pylori* ассоциированной гастродуоденальной патологии у детей у большинства детей имеются более выраженная клиническая симптоматика. Нарастание степени *Helicobacter pylori* - инфекции сопровождается более длительной абдоминальной симптоматикой. Наследственность по аллергическим заболеваниям и анемии была отягощена чаще в первой группе больных, что возможно имело место в формировании внежелудочных проявлений *Helicobacter pylori* ассоциированной гастродуоденальной патологии у детей.

Использованная литература.

1. Абдулганиева Д. И., Эффективность однократного приема рабепразола у пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки: научное издание / Лечащий Врач. - М., 2011. - №10. - С. 91-95. - Библиогр.: 31 назв.
2. Агеева Е. С., Штыгашева О. В., Рязанцева Н. В., Цуканов В. В. /Молекулярно-генетические факторы, влияющие на исход инфицирования *Helicobacter pylori* у жителей Республики Хакасия: научное издание // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - Москва, 2010. - №4. - С. 16-21. - Библиогр.: 15 назв.
3. Вахрушев Я. М., Балагатдинов А. Р., Опыт применения иммунала в комплексном лечении больных язвенной болезнью с торпидным течением: научное издание // Терапевтический архив. - Москва, 2010. - №2. - С. 13-17. - Библиогр.: 11 назв.
4. Гаджиева С. В., Мурадова С. А., Гурбанов А. И., Ассоциация *Candida sp.* с *Helicobacter pylori* у больных с гастроинтестинальной патологией: научное издание // Проблемы медицинской микологии. - М., 2010. - Т.12 N2. - С. 74-75 (Шифр П12/2010/2)
5. Исматова М. К., Хакимова Г. Б., [и др.], Роль *Helicobacter pylori* в развитии гастродуоденальных заболеваний в Хорезмской области: научное издание // Журнал теоретической и клинической медицины. - Ташкент, 2011. - N3. - С. 35-38 (Шифр Ж1/2011/3). - Библиогр.: 12 назв.
6. Козлов Л. В., Леонтьева Н. И. [и др.], Скрытый дефицит компонента С4 комплемента у больных с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта различной этиологии: научное издание // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - Москва, 2011. - №4. - С. 61-65. - Библиогр.: 11 назв.

7. Маев И. В., Самсонов А. А., Голубев Н. Н., Какие схемы эрадикационной терапии инфекции *Helicobacter pylori* нам нужны сегодня? научное издание // Терапевтический архив. - Москва, 2011. - №8. - С. 41-44. - Библиогр.: 29 назв.
8. Мамедов Р. М., Шахмалиев Г. Ш., Юзбашев Г. И., Характер клинических проявлений сочетанных воспалительных заболеваний пародонта и хронического гастрита, ассоциированных *Helicobacter pylori*-инфекцией: научное издание // Стоматология. - Ташкент, 2010. - №3-4. - С. 281-284. - Библиогр.: 15 назв.
9. Павлов О. Н., Патогенетические факторы ИБС и инфекция *Helicobacter pylori*: научное издание // Российский кардиологический журнал. - М., 2012. - №2. - С. 91-93. - Библиогр.: 41 назв
10. Пазылова С.А., Собирова Ф.Б., Оптимизация диагностики *Helicobacter pylori* ассоциированной гастродуоденальной патологии у детей // Вестник врача. - Самарканд, 2009. - №4. - С. 70-74
11. Рустамова М. Т., Тагаева М. Х., Юсупова Ш., Гастродуоденал патологияли носпецифик ярали колитли беморларда *Helicobacter pylori* турли генотипларида диспептик белгиларнинг учраши: научное издание // Терапевтический вестник Узбекистана. - Ташкент, 2011. - №2-3. - С. 129
12. Циммерман Я. С., Субботина Л. В., Несчислаев В. А., Микробный антагонизм и обоснование включения пробиотиков в комплексное лечение *Helicobacter pylori*-зависимых заболеваний: научное издание // Клиническая медицина - Москва, 2010. - №4. - С. 35-42. - Библиогр.: 83 назв
13. Щербаков П. Л., Кашников В. С., Корниенко Е. А., Лечение заболеваний, ассоциированных с инфекцией *Helicobacter pylori*: научное издание // Лечащий Врач. - Москва, 2010. - №7. - С. 6-11. - Библиогр.: 25 назв.